

FARG‘ONA VODIYSI SHAROITIDA EREBIDAE OILASI KAPALAKLARINING INVAZIV TURLARI HAQIDA

Masodiqova Moxidabonu Abduvohid qizi, mustaqil izlanuvchi

Asqarova Dilnoza Aslomjanovna, mustaqil izlanuvchi

Farg‘ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592240>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Farg‘ona vodiysida Erebidae oilasiga mansub kapalaklarning invaziv tarqalishi, polifaglik xususiyatlari hamda qishloq xo‘jaligi va tabiiy ekotizimlarga keltiradigan zararlari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida *Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea*, *Hyphantria cunea* kabi turlar eng zararli zararkunanda sifatida qayd etilib, ularning fenologik ko‘rsatkichlari hamda tez ko‘payish omillari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Erebidae, Farg‘ona vodiysi, invaziv turlar, qishloq xo‘jaligi, ekotizimlar, fenologiya, karantin, biologik kurash

Аннотация. В данной статье рассматривается инвазивное распространение бабочек семейства Erebidae в Ферганской долине, их полифагия и вред, наносимый сельскому хозяйству и природным экосистемам. В ходе исследования выявлено, что наиболее опасными вредителями являются такие виды, как *Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea* и *Hyphantria cunea*; проанализированы их фенологические особенности и факторы быстрого размножения.

Ключевые слова: Erebidae, Ферганская долина, инвазивные виды, сельское хозяйство, экосистемы, фенология, карантин, биологическая защита

Abstract. This paper examines the invasive spread of Erebidae moths in the Fergana Valley, highlighting their polyphagous nature and the substantial damage they cause to agriculture and natural ecosystems. Through this study, the most harmful pests, including *Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea*, and *Hyphantria cunea*, were identified, and their phenological characteristics and rapid reproduction factors were analyzed.

Keywords: Erebidae, Fergana Valley, Invasive species, Agriculture, Ecosystems, Phenology, Quarantine, Biological control

Erebidae oilasi kapalaklari (Noctuoidea superoilasi) Markaziy Osiyo, xususan, Farg‘ona vodiysida qishloq xo‘jaligi va tabiiy ekotizimlarga jiddiy tahdid tug‘diruvchi guruh sifatida ma‘lum. Ushbu oilaga mansub ayrim turlar (*Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea*, *Hyphantria cunea*) bir yilda ko‘p tuxum qo‘yish, turli o‘simlik turlarida oziqlanish va keng hududlarga tarqalish tufayli invaziv xususiyatni namoyon etadi. Natijada tabiiy va madaniy senozlardagi mevali hamda manzarali daraxtlar zaiflashib, sezilarli iqtisodiy hamda ekologik zarar kuzatiladi. Farg‘ona vodiysining iliq kontinental iqlimi va global iqlim o‘zgarishlari mazkur kapalaklarning fenologiyasi hamda invaziv tarqalishiga qulay sharoit yaratmoqda. Bundan tashqari, ushbu zararkunandalarning tarqalish xususiyati va iqlim o‘zgarishi sharoitida yangi hududlarga kirib borish ehtimoli bu borada keng ko‘lamli tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda. Ushbu maqolada Erebidae oilasi kapalaklarining tasnifi, hayot sikli, ekologik xususiyatlari, invazivlik mezonlari va kelib chiqadigan zararlari tahlil qilinib, Farg‘ona vodiysida ularga qarshi kurash choralarini uchun ilmiy material sifatida xizmat qilishi shubhasiz.

Farg‘ona vodiysida Erebidae oilasiga mansub kapalaklar tarkibi, ularning tarqalishi, invazivlik xususiyatlari va qishloq xo‘jaligi hamda tabiiy ekotizimlarga yetkazayotgan zararlarni o‘rganish bo‘yicha izlanishlar olib borildi. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar, mahalliy kuzatuvlar hamda Markaziy Osiyo mintaqasidagi oldingi yillarda keltirilgan materiallar umumlashtirildi. Quyida olingan natijalarning asosiy xususiyatlari keltiriladi:

Ma‘lumotlarga ko‘ra, Markaziy Osiyoda mazkur oilaga mansub qator avlod va turlar uchraydi. Shulardan eng ko‘p e‘tiborni tortgani – *Lymantria dispar*, *Euproctis chrysorrhoea*, *Orgyia antiqua* hamda iqlimlashtirish yo‘li bilan kirib kelgan *Hyphantria cunea* turlaridir. Ba‘zi manbalarda

Catocala va *Herminiinae* avlodlariga mansub turlar ham qayd etilgan, biroq iqtisodiy va ekologik nuqtai nazardan yetakchi rol aynan yuqorida sanab o‘tilgan turlarga tegishli ekanligi kuzatildi.

Tok ipak qurti (*L. dispar*) Farg‘ona vodiysi, Qirg‘izistonning tog‘oldi yong‘oq-pista o‘rmonlari, Tojikistonning o‘rmon hududlari, O‘zbekistonning tog‘li va tog‘oldi massivlarida keng arealga ega ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Yevropa va Osiyo bo‘ylab tarqalgan bu tur 500 dan ortiq turdagi daraxt va butalarda oziqlanib polifaglik qiladi. Mahalliy kuzatuvlarda uning ommaviy ko‘payishi har 8–10 yilda takrorlanib, barglar deformatsiyalanishi va sarg‘ayib to‘kilishi natijasida yirik iqtisodiy ziyon keltirishi qayd etildi. Oqquyruq kuya (*E. chrysoorrhoea*) esa asosan mevali bog‘ va hiyobonlardan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, mevali daraxtlar (olma, nok, olcha, zarang, eman va b.)da zararlanish o‘choqlarini yuzaga keltiradi. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, bu turning tarqalishi, ayniqsa, iqlimi mo‘tadil yoki nisbatan salqin bo‘lgan hududlarda sezilarli bo‘lib, qish faslida lichinkalar o‘zlarining to‘rli uyalarida diapauza holatida saqlanishi ularning biologik moslashuvchanligini oshirdi. *Orgyia antiqua* (zarrinkapalak) kichikroq qanotlarga ega bo‘lsa-da, biologik xususiyatlariga ko‘ra polifag turlar qatoriga kirib, bog‘ va hiyobon daraxt va butalar vaqti-vaqti bilan zararlanish o‘choqlarini keltirib chiqarishi ma‘lum bo‘ldi.

Vodiy uchun eng xavfli turlar – *Hyphantria cunea* (kuzgi to‘rkapalak)ning iqlimlashtirilgan turlar sirasidan mustahkam o‘rnashib olgani bilan ajralib turadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, Shimoliy Amerikadan Yevropaga XX asr o‘rtalarida tasodifan kirib kelgan bu tur 1990-yillardan boshlab Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston hamda Qozog‘istonga ham tarqalgan. Farg‘ona vodiysida dastlab 1996–1997-yillarda qayd etilib, keyinchalik butun voha hududiga tarqalgan. Ushbu kapalak lichinkalarining bir yilda ikki (hatto ba‘zan uch) avlod berishi, har bir urg‘ochi kapalakning minglab tuxum qo‘yishi, shuningdek, 600 ga yaqin o‘simlik turida oziqlanishi mumkinligi aynan invaziv tur sifatida ularning kuchli ko‘payishiga va keng tarqalishiga sabab bo‘lgan. Mustahkam moslashishi oqibatida mevali daraxtlarning, xususan, shaftoli, olma, gilos, o‘rik va tutlarning barglarini to‘rli uyalar ichida guruh bo‘lib yemirishi natijasida birgina mavsumda hosilni butkul nobud qilish holatlari ham kuzatilishi mumkin.

Invaziv turlar lichinkalarining fe‘l-atvor xususiyatlari ham tahlil qilindi. *L. dispar* lichinkalari yosh bosqichlarida ipak tolalar yordamida shamol bilan uzoq masofalarga uchib ketishi – ularning vodiyni ko‘plab tumanlarida tez tarqalishiga olib kelgan. *E. chrysoorrhoea* esa zaharli tuklari bilan nafaqat daraxt barglarini to‘liq yeb bitirishi, balki odamlar salomatligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi (allergik toshmalar) bilan ham xavflidir. *H. cunea* lichinkalari dastlab kolonial hayot kechirib, barg uchlarida ipak uyalar hosil qiladi. Ular birinchi bosqichlarda guruh bo‘lib oziqlansa, keyingi bosqichlarda yakka tartibda daraxtning qolgan barglarini ham yeb tugatishi mumkin. Ana shu omillar lichinkalar populyatsiyasining keskin ko‘payishiga olib keladi.

Bargxo‘r kapalaklar invaziyasi mevali bog‘lar va yong‘oq-pista o‘rmonlarining barqarorligiga tahdid solib, o‘simliklarning hosil berish qobiliyatini pasaytiradi yoki to‘liq hosilsizlanishga olib keladi. Barglar to‘kilishining takroriy hodisalari daraxtlarni zaiflashtiradi, kasalliklar va boshqa stress omillariga moyillikni oshiradi. Natijada, Qirg‘izistonning Jalolobod viloyatida pista hosili 80–90% gacha kamaygan yillar kuzatilgani, O‘zbekistonning ayrim viloyatlarida tut plantatsiyalarida to‘liq barg to‘kilishi tufayli ipakchilik sanoati zarar ko‘rgani haqidagi ma‘lumotlarni ta‘kidlash mumkin.

Invazivlik mezonlarining tadqiq etilishi shuni ko‘rsatdiki, odatda yuqori ko‘payish tezligi, polifag oziqlanishi, yangi muhitga tez moslashish va mahalliy tabiiy dushmanlarning yo‘qligi bu kapalaklarni Farg‘ona vodiysida ham tez o‘shishiga sharoit yaratgan. Masalan, *H. cunea* adventiv sifatida kirib kelgach, uning lichinkalariga qarshi ixtisoslashgan parazit yoki viruslar dastlabki bosqichda deyarli uchramagan. Vaqt o‘tgani sayin mahalliy brakonid va ixneumonid arilar, *Calosoma* kabi yirtqich qo‘ng‘izlar ma‘lum darajada moslashgan bo‘lsa-da, baribir populyatsiyani to‘liq nazorat qilolmayapti.

Xalqaro savdo, transport vositalari orqali hasharot tuxum paketlarining kirib kelishi, meva va yog‘och importi invaziv turlar tarqalishining asosiy omillaridan ekani kuzatuvlar va adabiyot manbalaridan ma‘lum. Farg‘ona vodiysi iqlimining iliqlashishi, bahor faslida haroratning erta

ko‘tarilishi lichinkalar rivojlanish davrini tezlashtirib, ularning avlod soni ortishiga sabab bo‘layotganini xulosa qilish mumkin.

Umuman olganda, olingan natijalar Erebidae oilasiga mansub kapalaklarning Farg‘ona vodiysida jiddiy zararkunanda sifatida o‘rnashganini va keyingi yillarda ularning avlod soni hamda tarqalish hududi kengayishi mumkinligini ko‘rsatdi. Ayniqsa, kuzgi to‘rkapalak (*H. cunea*) va tok ipak qurti (*L. dispar*) kabi turlar mintaqada kechayotgan iqlim va antropogen o‘zgarishlar sharoitida eng xavfli zararkunandalar sirasiga kirishi ta’kidlanmoqda. Shu bois, monitoring ishlari, uyg‘unlashgan himoya choralari (biologik, kimyoviy va agrotexnik chora-tadbirlar uyg‘unligi), karantin nazoratini kuchaytirish, shuningdek, ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish alohida dolzarb vazifa ekanligi ushbu tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan asosiy xulosamiz sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zahiri R., Holloway J.D va boshqalar – Molecular phylogenetics of Erebidae (Lepidoptera, Noctuidae) // Systematic Entomology. 2012-y B.102-124
2. Zokirova G.M. – b.f.f.d (PhD), Masodiqova M. A. – o‘qituvchi, Farg‘ona davlat universiteti Tengsiz ipakchi (*Ocneria dispar* Linnaeus, 1758) ning tarqalish areallariga doir ma’lumotlar Farg‘ona, 2023. 58- 60
3. Sharma, R. (2019). Agricultural pest control: The role of Erebidae in crop management. Agricultural Pest Studies, 11(2), 55-60.
4. Shermatov M.R. Farg‘ona vodiysi agroekotizimlari tangachaqanotli hasharotlari (Insecta, Lepidoptera) // Biol. fan. dokt. (DSc) ...diss. –Toshkent, 2024. 200 b.
5. Rota J., Wahlberg N. Exploring the diversity of Erebidae: phylogenetic relationships based on nuclear and mitochondrial genes- 2012-y T-7